

EUROPEAN AGENCY
for Special Needs and Inclusive Education

www.european-agency.org

KIM JESTEŚMY¹

Naszą misją jest pomoc naszym krajom członkowskim w ulepszaniu ich polityki i praktyki dotyczącej edukacji włączającej dla wszystkich osób uczących się. Cała nasza praca jest zgodna z międzynarodowymi i unijnymi inicjatywami politycznymi dotyczącymi edukacji, sprawiedliwości, równości szans i praw dla wszystkich osób uczących się oraz bezpośrednio je wspiera.

Jesteśmy niezależną organizacją działającą jako platforma współpracy dla naszych 31 krajów członkowskich². Pracujemy na rzecz zapewnienia lepszych systemów edukacji włączającej, jako jedyny organ europejski utrzymywany przez kraje członkowskie do tej konkretnej misji. Agencja, założona w 1996 r., jest współfinansowana przez ministerstwa edukacji w naszych krajach członkowskich oraz przez Komisję Europejską i Parlament Europejski.

¹ European Agency for Special Needs and Inclusive Education / Europejska Agencja ds. Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej

² Austria, Belgia (wspólnoty: flamandzko- i francuskojęzyczna), Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania (Anglia, Irlandia Północna, Szkocja i Walia), Włochy.

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY

INFORMACJE NA PODSTAWIE DANYCH I WYNIKÓW BADAŃ

Konwencja Organizacji Narodów Zjednoczonych o Prawach Osób Niepełnosprawnych (2006) oraz różne dyrektywy i komunikaty unijne stwierdzają jasno: kraje nie powinny już debatować o tym, *czym* jest edukacja włączająca ani *dlaczego* powinna być zapewniana. Teraz istnieje potrzeba udzielenia informacji, *w jaki sposób* wdrażać systemy edukacji włączającej na poziomie nauczyciela, klasy, szkoły, regionu, samorządu miejskiego oraz polityki krajowej. Zapewniamy krajom **informacje oparte na faktach** i zalecenia dotyczące sposobu implementacji kluczowych zasad w praktyce.

Koncentrujemy się przede wszystkim na szeroko rozumianej edukacji włączającej, kierując się przekonaniem, że **jakość kształcenia i przestrzeganie praw człowieka** zależą od sposobu traktowania różnic indywidualnych pomiędzy uczniami oraz podejścia do różnorodności grup we wszystkich typach placówek systemu oświaty. ▶

PODEJŚCIE WIELU STRON ZAINTERESOWANYCH

Dzięki naszej sieci krajowej i udziałowi ekspertów w projektach łączymy perspektywy **polityki, praktyki i badań naukowych**. Ta wyjątkowa kombinacja umożliwia identyfikację powiązań pomiędzy tymi trzema perspektywami oraz opracowanie kompleksowych rekomendacji dla polityki i praktyki uwzględniających wszelkie perspektywy.

WSPÓLNY GŁOS

Poprzez współpracę z naszymi krajami członkowskimi mamy pewność, że **wiedza i zasoby w ramach poszczególnych krajów** koncentrują się na **spójnych, uzgodnionych argumentach**. Mają one wystarczającą wagę, aby inni słyszeli to jako wspólny głos w sprawie kluczowych kwestii na szczeblach europejskim i międzynarodowym.

31 krajów członkowskich zajmuje teraz wspólne stanowisko w kwestii systemów edukacji włączającej, które definiuje naszą wizję. Jest to duże osiągnięcie, które podkreśla, że wszystkie kraje o bardzo różnych podejściach do włączenia mają wspólną wizję wysokiej jakości edukacji włączającej dla wszystkich osób uczących się.

Wśród wszystkich krajów członkowskich Agencji *ostateczną wizją systemów edukacji włączającej* jest zapewnienie każdemu uczniowi we wszystkich kryteriach wiekowych możliwości znaczącego, wysokiej jakości kształcenia w swoich lokalnych społecznościach wraz ze swoimi znajomymi i rówieśnikami.

PLATFORMA DO NAUKI POPRZEC KOLEŻEŃSKĄ WYMIANĘ WIEDZY I DOŚWIADCZEŃ

Agencja przedstawia platformę do **nauki poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń** dla krajów członkowskich oraz ich przedstawicieli i ekspertów. Zaangażowanie w działania Agencji – takie jak odwiedziny w kraju związane z projektem – sprzyja nauce poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń. Zarówno gospodarze jak i goście z obu krajów przyjmujących korzystają na tym, gdyż tego typu nauka ułatwia **samokontrolę i wymianę doświadczeń**. Nauka ta wspiera rozwój polityki długofalowej i jej wdrażanie wśród uczestników projektu.

JAK DZIAŁAMY

Nasza praca przede wszystkim polega na zapewnianiu lepszych osiągnięć u *wszystkich* osób uczących się na wszystkich poziomach włączającego uczenia się przez całe życie. Należy tego dokonywać w sensowny sposób, który zwiększa szanse życiowe i możliwości osób uczących się w zakresie aktywnego udziału w życiu społecznym.

Aby promować ten cel, wykonujemy szereg działań:

PROJEKTY

Zbieramy i analizujemy dane, następnie przedstawiamy krajom członkowskim rekomendacje oraz wytyczne w zakresie polityki i praktyki, a także dzielimy się informacjami związanymi z tematami priorytetowymi w ramach prac projektowych.

Wszystkie projekty tematyczne skupiają się na typowych problemach, z jakimi spotykają się decydenci w obszarze edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami i edukacji włączającej. Na przestrzeni lat nasze projekty obejmowały szeroki zakres tematów, w tym wczesną interwencję, kształcenie nauczycieli, zasady finansowania, ocenę, kształcenie i szkolenie zawodowe, TIK oraz dostępność informacji i podnoszenie osiągnięć wszystkich osób uczących się.

Przyszłe projekty będą koncentrować się na polityce edukacji włączającej dotyczącej przeciwdziałaniu niepowodzeniom w szkole, polityce wspierania dyrektorów szkoły we wdrażaniu edukacji włączającej, przygotowaniu nauczycieli do efektywnego włączania wszystkich uczniów i sprawdzania efektów edukacji włączającej w zakresie wspierania długoterminowego włączania społecznego.

PRZEGLĄD POLITYKI KRAJOWEJ

Nasz Przegląd i Analiza Polityki Krajowej (CPRA) to nowa forma pozyskiwania informacji o poszczególnych krajach. Umożliwia krajom refleksję nad bieżącą strukturą ich polityki dotyczącej edukacji włączającej. Ponadto oferuje każdemu państwu konkretne rekomendacje dotyczące ważnych spraw, którymi należy się zająć.

ZEWNĘTRZNE WSPARCIE KONSULTACYJNE

Współpracujemy z poszczególnymi krajami w zakresie umów obustronnych w celu przeprowadzenia zewnętrznego audytu ich systemów edukacji włączającej. W ramach audytu badane są aktualne priorytety w oparciu o zestaw standardów, które dany kraj identyfikuje. Audyt zewnętrzny pomaga w samokontroli na różnych szczeblach systemu oraz w określeniu obszarów wymagających dalszych prac rozwojowych w ramach systemu danego kraju. ▶

Zapewniamy również doradztwo organizacjom międzynarodowym badającym kwestie polityki edukacji włączającej, którymi się interesujemy.

ROZPOWSZECHNIANIE INFORMACJI

Wyniki i wnioski z naszej pracy są szeroko rozpowszechniane w ramach europejskiej sieci państw członkowskich i poza nią. Wszystkie informacje dostępne są na stronie internetowej Agencji, gdzie wyniki projektu, takie jak raporty, przeglądy literatury, ulotki informacyjne i założenia polityki są dostępne do bezpłatnego pobrania. Najważniejsze wyniki projektów dostępne są w tłumaczeniu na wszystkie, oficjalne 25 języki Agencji.

Nasza strona internetowa zawiera bogactwo informacji o każdym kraju członkowskim. Są to m.in. przeglądy krajowych systemów prawnych, finansowanie, edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami, szkolenie nauczycieli, dane, wskaźniki jakości oraz aktualności o kraju.

KONFERENCJE, SEMINARIA I WYDARZENIA POLITYCZNE

Organizujemy konferencje, seminaria, spotkania „okrągłego stołu”, sesje tematyczne itp. oraz bierzemy w nich udział. Wszystkie te wydarzenia stanowią okazję dla stron zainteresowanych do podnoszenia świadomości społecznej, wzajemnej nauki, podzielenia się wiedzą na temat priorytetowych obszarów oraz nawiązywania kontaktów pomiędzy uczestnikami.

WSPÓŁPRACA NA SZCZEBLU EUROPEJSKIM I MIĘDZYNARODOWYM

Współpraca z instytucjami europejskimi i organizacjami międzynarodowymi, takimi jak UNESCO i jego instytuty (Międzynarodowe Biuro Edukacji, Instytut Technologii Informacyjnych w Edukacji), OECD, Eurostat, Eurydice, Cedefop i Bank Światowy jest ważnym aspektem naszej pracy.

Wiele organizacji realizuje wspólne cele, dzieląc ten sam system wartości. W ramach projektów współpracujemy z szeregiem organizacji, chcąc uniknąć powtarzania badań o tej samej tematyce, a jednocześnie ułatwić upowszechnienie włączających praktyk społecznych.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W sprawach związanych z edukacją włączającą na terenie danego kraju polecamy kontakt z przedstawicielami krajowymi Agencji. Dane kontaktowe znajdują się w sekcji „Informacje krajowe” (‘Country information’) na stronie internetowej Agencji:

www.european-agency.org/country-information

W sprawach związanych z działalnością Agencji prosimy o kontakt z naszym:

sekretariatem:

secretariat@european-agency.org

lub biurem w Brukseli:

brussels.office@european-agency.org